

LIEU	Espagne, Egypte et Algérie
DURÉE	48 mois [Mars 2020-Février 2024]
BUDGET TOTAL	1.750.000 EUR
CONTRIBUTION DE LA CE	1.556.500 EUR
SITE WEB	www.hortimed-prima.eu
RÉSEAUX SOCIAUX	Hortimed PRIMA

COORDINATEUR

Ribera de Axpe 11 Edificio D1 Dpto. 208

48950 Erandio ESPAGNE

Nora Ibáñez nibanez@inkoa.com

www.inkoa.com

PARTENAIRES

HortiMED Towards circular horticulture
Closing the loop on Mediterranean greenhouses

Le projet HortiMED (Subvention N° 1915) fait partie du programme PRIMA soutenu par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne. Le contenu de ce document relève exclusivement de la responsabilité du Consortium HortiMED et la Fondation PRIMA n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il présente.

Le programme PRIMA est soutenu par Horizon 2020, programme-cadre de l'Union Européenne pour la recherche et l'innovation.

POURQUOI HORTIMED?

Les besoins en irrigation dans la région Méditerranéenne seront en augmentation.

Le rendement des produits alimentaires, cultures et poissons sera en baisse dans de nombreuses régions méditerranéennes en raison du climat et d'autres facteurs de stress.

Le besoin de rénovation technologique de l'industrie des serres est urgent pour faire face à la concurrence croissante résultant de la mondialisation.

Il est nécessaire d'adopter des approches efficaces et rationnelles afin de minimiser les impacts environnementaux de l'horticulture protégée : évacuation des substances nutritives et tendances croissantes à l'eutrophisation, utilisation intensive de l'eau, utilisation excessive de pesticides, etc.

OBJECTIFS

HortiMED vise à fournir à la communauté agricole méditerranéenne des outils innovants pour assurer une culture sous serre rentable tout au long de l'année, en faisant l'évaluation du potentiel des technologies simples et avancées pour le contrôle intelligent des nutriments, de l'irrigation et du climat, et la lutte intégrée contre les parasites (IPM), en tenant compte de leur faisabilité et de leur rentabilité au niveau de la serre individuelle.

OS1- Développer et tester un système d'aide à la décision (SAD) convivial et flexible permettant le contrôle intelligent des fertilisants, de l'irrigation et du climat, ainsi que la lutte intégrée contre les parasites sous serre :

Services de conseil d'experts pour aider les agriculteurs dans les tâches de connaissance intensive où de variables climatiques, de culture et de fertilisants influencent de manière décisive la croissance et la productivité des cultures (besoins en eau et en engrais, contrôle efficace du climat...).

Automatisation partielle ou complète des serres, rentable et efficace.

OS2- Démontrer le potentiel des technologies bio-agro-écologiques pour boucler le circuit dans les serres méditerranéennes en validant les systèmes aquaponiques basés sur la combinaison de l'aquaculture multi-trophique intégrée et de l'hydroponie pour fournir des produits horticoles et piscicoles méditerranéens de haute qualité avec une utilisation efficace de l'eau et des fertilisants.

OS3- Fournir aux agriculteurs des outils pour une lutte intégrée respectueuse de l'environnement en testant des techniques de lutte biologique pour un contrôle efficace des parasites sous serre.

OS4- Valider les technologies HortiMED dans des serres de basse, moyenne et haute technologie en Egypte, Algérie et Espagne.

OS5- Réaliser un transfert efficace des résultats du projet et réussir à intégrer les technologies HortiMED dans les systèmes agricoles locaux.

IMPACTS ATTENDUS

EFFICACITÉ DES RESSOURCES ET CIRCULARITÉ

- # Amélioration de 15 % de l'efficacité de l'utilisation de l'eau.
- # Amélioration de 10 % de l'efficacité de l'utilisation des nutriments.
- # Amélioration de 10 % de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie.
- # Réduction de l'utilisation des pesticides chimiques de 5%.
- # Réduction des coûts de production de 5%.

RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

- # Réduction de la pollution due au lessivage des nitrates et du phosphore grâce à l'application précise d'engrais.
- # Réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l'optimisation des applications d'engrais et à la réduction de la consommation d'énergie
- # Réduction des résidus de pesticides chimiques dans les aliments, sol et eau.

PROGRAMME PRIMA

PRIMA
PARTENARIAT POUR LA RECHERCHE ET L'INNOVATION
IN THE MEDITERRANEAN AREA

Partenariat pour la recherche et innovation dans la région méditerranéenne (PRIMA) concevra de nouvelles approches de recherche et d'innovation pour améliorer la disponibilité de l'eau et la production agricole durable dans une région fortement touchée par le changement climatique, l'urbanisation et la croissance démographique..

Le programme PRIMA est une initiative Art.185 soutenue et financée par Horizon 2020, le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation